

ZAIF ESHITUVCHI BOLALAR MAKTABLARIDA YAKKA MASHG'ULOTLARDA QO'LLANILUVCHI INTERFAOL USULLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013064>

Sheraliyev Sirojiddin Tursunboyevich

*JDPU maxsus pedagogika kafedrası
o`qituvchisi*

Zoirova Marxabo

*JDPU Pedagogika -psixologiya fakulteti
Maxsus pedagogika (logopediya)yo`nalishi
1-bosqich talabasi*

Sirojiddin14.07.1990@gmail.com

Anotatsiya.

ushbu maqolada zaif eshituvchilarning xususiyatlari, ta'lim olish jarayoni, ushbu jarayonning o'ziga xosligi, ular uchun tashkil etilgan maktablarda dars jarayonlarining turli uslub va metodlardan foydalangan holda tashkil etilishi, o'qituvchilarning bu jarayonda bevosita tutgan o'rni haqida yoritib beriladi.

Kalit so'zlar.

zaif eshitish, interfaol usul, didaktik metod, ta'lim, tarbiya.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrda «2017–2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori asosida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 19-iyuldagi «Maktabgacha ta'lim muassasalarining faoliyatini takomillashtirish to'g'risida»gi qarorida «Jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan davlat maktabgacha ta'lim muassasasi to'g'risida»gi nizomda eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni bilish imkoniyatlariga muvofiq tarbiyalash, nuqsonlarini korreksiyalash, imkoniyatiga muvofiq maktab ta'limiga tayyorlash, jamiyatda moslashuviga ko'maklashish talablari qo'yilgan.

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning ta'lim-tarbiya jarayoniga quyidagi vazifalar qamrab olingan:

- ular uchun munosib shart-sharoitlarni yaratish;
- jismonan baquvvat, aqlan, ma'naviy-axloqiy komil shaxs sifatida shakllantirish.

Ikkilamchi nuqsonlarini korreksiyalash. Ushbu vazifa o'z ichiga to'rtta maqsadni qamrab oladi:

bolalarning og'zaki nutqini shakllantirish;

eshitish qobiliyatini rivojlantirish;

harakat kamchiliklarini bartaraf etish;

ijtimoiy hayotga moslashgan, pedagogik-psixologik jihatdan maktab ta'limiga tayyorlash.

Eshitishida nuqsoni bo'lgan insonlar uchun ona tili - imo-ishora tili hisoblanadi. Ammo, maktabgacha yoshdagi bolalarni teng integratsiya qilishni ta'minlash, keyinchalik hayotda o'z o'rnini topishi uchun kichkintoylarning og'zaki nutqini shakllantirishga asosiy e'tibor qaratiladi. Bunday bolalarning nutqini rivojlantirish murakkab jarayondir. Og'zaki nutqning shakllanishida eshituv analizatori - nutqini harakatga keltiruvchi analizatorlar ishtirok etadi. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning og'zaki nutqini shakllantirish yo'llari muntazam o'rganib borilishi shart. Ya'ni, eshitish qobiliyatini shakllantirish, psixologik, korreksion pedagogik jihatdan tayyorgarlik, lug'at boyligini oshirish lozim.

Og'zaki nutqni shakllantirishda ta'limiy o'yinlar va didaktik materiallardan foydalanish maqsadga muvofiq. Bu orqali bolalarning lug'at boyligi oshadi, og'zaki nutqi shakllanadi, saqlangan eshitish qoldig'i rivojlanadi. Surdopedagog va tarbiyachining to'g'ri va aniq tashkil etilgan hamkorligi guruhda ijobiy rivojlantiruvchi muhit yaratib, ta'lim-tarbiya jarayonining muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Yunusobod tumanidagi 442-«Nilufar» maxsus MTMga kelib, bu borada amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdik. Ushbu maxsus maktabgacha ta'lim muassasasi eshitishida nuqsoni bo'lgan 3 yoshdan 7 yoshgacha bolalarni qabul qiladi. Ta'lim-tarbiya jarayoni to'rtta o'quv yili dasturi asosida olib boriladi. Asosiy vazifa guruhlarda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish, eshitishida nuqsoni bo'lgan bolaning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash, maktab ta'limiga tayyorlashga qaratilgan pedagogik jarayonni o'z ichiga qamrab oladi.

- Bolalarni guruhlarga ajratishda eshitishida muammosi bo'lgan bolaning o'ziga xos psixofiziologik holati, moslashuv muammolari hamda aksariyat hollarda ularning ta'lim-tarbiya jarayoniga nisbatan kech jalb etilishi hisobga olinadi, - deydi muassasa metodisti Marhabo Yo'ldosheva. Bolalarning holatiga qarab, ularning ayrimlariga yakka tartibda mashg'ulot ham tashkil etiladi.

Karlar maktabi - tug'ma kar yoki yoshligida eshitish qobiliyatini yo'qotgan bolalar (qarang Karlik) uchun ochilgan internat maktab tipidagi maxsus ta'lim-tarbiya muassasasi. Karlar va zaif eshituvchilar internat maktabga bo'linadi.

O‘zbekistonda birinchi marta 1920 i. nogiron (kar, ko‘r, aqli zaif) bolalar internat maktabi sifatida tashkil etilgan. Karlar internat maktabiga mutlaqo eshitmaydigan va gapirmaydigan, shuningdek, eshitish qobiliyatidan 75 dB dan ortiq darajada mahrum bo‘lgan, kuchli ovozdan ta’sirlanadigan va ba’zi nutq tovushlarni qisman farq qiladigan bolalar qabul qilinadi. Maktabgacha tarbiya muassasasiga olinmagan 6–7 yoshdagi bolalar internat maktabning tayyorlov sinfiga qabul qilinadi. Zaif eshituvchilar internat maktabiga nutq, eshitish qobiliyatidan 30 dan 75 dB gacha darajada mahrum bo‘lgan, nutq (oddiy ovoz bilan aytiladigan so‘z va gaplar)ni 3 m masofadan tushunadigan hamda eshitish qobiliyati yetarli bo‘lmaganligi sababli nutqi turli darajada rivojlanmay qolgan, shuningdek, maktabgacha tarbiya va maktab yoshida kar bo‘lib qolib, nutqi saqlangan bolalar qabul qilinadi. Kar va zaif eshituvchi bolalar respublika, viloyat, shahar xalq ta’limi boshqarmalari tomonidan tashkil etilgan tibbiy psixologik-pedagogik komissiyalar tomonidan ko‘rikdan o‘tkaziladi va o‘qishga yo‘llanma beriladi. Kar va zaif eshituvchi bolalar uchun maxsus ta’lim-tarbiya „Ta’lim to‘g‘risida“gi O‘zR qonuni (1997-yil 29-avgust) asosida amalga oshiriladi. K.m. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tizimiga kiradi. Karlar internat maktabida ta’lim 2 bosqich – boshlang‘ich ta’lim (1 – 5-sinf), tayanch ta’lim (6–11-sinf)dan, zaif eshituvchilar internat maktabida 2 bo‘lim (10-sinfgacha va 11-sinfgacha)dan iborat. K.m.ning boshlang‘ich sinflarida o‘qish maxsus reja, dastur, darelik va o‘quv qo‘llanmalari asosida, yuqori sinflarda normal maktablarning 5–9-sinflar dareliklaridan foydalanib olib boriladi. Har bir sinfda o‘quvchilar soni 8–10 tadan oshmasligi kerak. O‘quv rejasi, dasturi, darsliklar va o‘quv qo‘llanmalari O‘zR Xalq ta’limi vazirligi Ta’lim markazining maxsus ta’lim bo‘limi tomonidan bolalarning eshitish va nutq taraqqiyotidagi kamchiliklari nazarda tutilgan holda tuziladi. 2000/2001 o‘quv yili boshi O‘zRda 13 karlar internat maktabi (2956 o‘quvchi) va 5 zaif eshituvchilar internat maktabi (1051 o‘quvchi) ishladi.

Eshitishda nuqsoni bo‘lgan bolalarni o‘qitishni erta boshlashning ahamiyati juda katta. Maktabgacha yosh davri – inson hayotida muhim, aytish mumkinki, hal qiluvchi davr. Bu davrda asosiy odatlar, ko‘nikmalar shakllanadi, xarakter belgilanadi, ya’ni butun keyingi hayot asoslari quriladi. Shu bilan birga, surdopedagogika tarixida tug‘ma eshitishda nuqsoni bo‘lgan kishilar rivojlanishning juda yuqori darajasiga erishgan, eshitadiganlar bilan erkin muloqot qilgan va hatto chet tillarni o‘rganganiga misollar ko‘plab topiladi. Har kunlik, har soatlik mehnat, iroda, muvaffaqiyatga ishonch hamda ota-onalar, pedagoglar namoyon qilgan chidam, muloyimlik, ko‘p marta ortiq mas’uliyat hissi va muhabbat bu kishilarga shunchalik ko‘p narsaga erishish imkonini berdi. Tug‘ma

eshitishida nuqsoni bo'lgan kishilar hatto maxsus ta'lim olmasdan ham, savodsiz yoki ma'lumoti past bo'la turib ham, turli mehnat ko'nikmalarini egallaganlariga ham misollar ko'plab topiladi.

Ularning ko'pchiligi turli korxonalarda mehnat qilib, el-yurt hurmatini qozongan, davlat mukofotlariga loyiq topilgan. Oliy ma'lumot olgan eshitishida nuqsoni bo'lgan kishilar: muhandislar, o'qituvchilar, rassomlar, haykaltaroshlar bor. Eshitishida nuqsoni bo'lgan kishilarning yuqori darajada aqliy rivojlanishi holatlari tahlili ko'rsatadiki, deyarli hamma vaqt bu ta'limni erta boshlashning natijasidir. Eshitadiganva eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar rivojlanishining umumiy yo'nalishlari mos kelsa-da, kar va zaif eshituvchi bolalarni maxsus maktabda tarbiyalash talab qilinadi.

Kar va zaif eshituvchi bolalar qator xususiyatlarga ega. Ularda:

- ko'rish idroki nuqtai nazaridan yetarlicha rivojlanmaganlik, jumladan, predmetlarni idrok etish va tanib olish tezligi past ekani;
- taqlidning sekin rivojlanishi, shuningdek namuna bo'yicha tanlashda qiyinchiliklar;
- nutqning mavjud emasligi va nutqqacha muloqot defitsiti kuzatiladi.

Yuqorida sanab o'tilganlar bilish faoliyati va so'z-mantiqiy tafakkurning rivojlanishida orqada qolishga sabab bo'ladi. Aynan shu sababli eshitishida nuqsoni

bo'lgan bolalarning aqliy tarbiyasiga katta e'tibor berish kerak bo'ladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar aqliy tarbiyasining bir qator vazifalarini ajratib ko'rsatish mumkin:

1. Atrof olam haqida tasavvur va tushunchalarni shakllantirish.
2. Bilish psixologik jarayonlarini rivojlantirish.
3. Intellektual faoliyatning birlamchi usullarini shakllantirish.
4. Og'zaki nutqni shakllantirish.

Sanab o'tilgan vazifalarning barchasi o'yin, maxsus o'qitish va mehnat jarayonida amalga oshirilishi kerak.

Tarbiyani erta boshlashning ahamiyati haqida ko'plab faylasuf va olimlar fikr bildirgan. Psixologlar tadqiqotlari ham hayotining ilk kunlaridan maqsadga yo'naltirilgan, ya'ni maxsus tashkil etilgan tarbiya insonning rivojlanishi uchun katta ahamiyat kasb etishini isbotlamoqda.

Mana shuning uchun ham maktabgacha tarbiya xalq ta'lim umumiy tizimining, jumladan eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar tarbiyasining ham birinchi bo'g'ini sanaladi. Kar va zaif eshituvchi bola uchun maktabgacha tarbiya alohida ahamiyat kasb etadi, chunki ilk davrida, taxminan bir yoshgacha, hali bolaning tili

chiqquniga qadar eshitadigan va kar bolalar o'rtasidagi tafovut u qadar ko'zga tashlanmaydi. Astasekinlik bilan, eshitadigan bola nutqni egallagani sari bu farq ortib boradi. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bola gapirishni boshlamaydi, uning rivojlanishi esa, tilsiz kechar ekan, nutqi cheklangan bo'ladi, bolaga biror narsani aytib yo tushuntirib bo'lmaydi. Uni gapirish va nutqni tushunishga maxsus o'rgatish kerak. Shunday ekan, bolani nutqqa o'rgatishni qanchalik erta boshlansa, uning rivojlanishida eshitadigan bola bilan farq shunchalik kam va keyingi ta'lim imkoniyatlari shunchalik ko'p bo'ladi. Bolalar bog'chasida surdopedagog va tarbiyachilar uni shu yoshdagi eshitadigan bolani o'rgatishgan hamma narsaga: rasm solish, yopishtirish, qurish, sanash va hatto raqs tushishga o'rgatishadi. Hamma bolalar kabi uni ham mehnat qilishga, ozodalikka, muloyimlikka o'rgatishadi. Bunda meniki-bizniki, mumkin-mumkin emas, rost-yolg'on kabi ko'plab hayotiy muhim, ilk yoshda shakllantiriladigan va bevosita tarbiya natijasi sanalmish tushuncha va ko'nikmalar shakllantirila boshlaydi.

Yurtimizda innovatsion texnologiyalarga katta e'tibor qaratilmoqda. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar tarbiyasida ham innovatsion ta'lim joriy etish bo'yicha qator ishlarni amalga oshirish, ular uchun turli xil dasturlar yaratish, AKTlar asosida mashg'ulotlar o'tish, zamon talabiga mos mashg'ulot ishlanmalari yaratish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. M.U.HAMIDOVA"MAXSUS PEDAGOGIKA, TOSHKENT-"FAN VA TEXNOLOGIYA"; 2018, 7-8-BETLAR.
2. Akramova, X. (2020). Коррекционно-педагогические обобщенности формирование навыков здорового образа жизни у детей с умственной отсталостью в семейных условиях. Архив Научных Публикаций JSPI, 15(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/918
3. J.A.Haqberdiyev Koxlear implantatsiya: eshitish muammolari bo'lgan bolalarning og'zaki nutqini shakllantirish masalalari Bola va Zamon 3/2022 OAK
4. Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li. (2022). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI KOXLEAR IMPLANTANT BOLALARNI TASVIRIY FAOLIYAT VOSITASIDA NUTQINI RIVOJLANTIRISH. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE, 1, 30-37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5855156>
5. Mirsaid Yunusov Khudayarovich. (2022). THE ROLE OF COMPUTER TECHNOLOGY IN SPECIAL EDUCATION. Web of Scientist: International

